

TRANSKRIP WAWANCARA

Strategi Akomodasi Komunikasi Bisnis Jasa Pada Pelanggan Multikultural dalam Proses Membangun Kenyamanan Pelanggan: Studi Kasus *Barbershop Terthecut* Yogyakarta

I Made Bobby Yudhiarta, Aaron Reghanada P, Irwansyah

Department of Communication Science, Universitas Indonesia Jln. Salemba Raya IV, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

E-mail: aaron.reghanada@ui.ac.id, i.made511@ui.ac.id, dr.irwansyah.ma@gmail.com

Transkrip Wawancara 1: Agus - Pelanggan

Profil Informan:

Nama: Augusto

Asal tempat tinggal: Kalimantan Timur

Pewawancara: Bagaimana pandangan mas Agus terhadap capster barber yang mencoba mengajak komunikasi dengan mas Agus?

Agus: Terkait pertanyaan Mas yang capster ini, kalau saya sih menurut saya, karena saya orangnya welcome-welcome aja ya. Maksudnya terima aja bahasa gerak tubuhnya atau perilakunya.

Jadi kalau saya sih menurutnya *fine-fine* aja sih, Mas. Jadi yang penting tuh komunikatif aja sih sama saya. Sebenarnya saya tuh butuh saran sih. Kalau misalnya orangnya juga pasif, saya agak kayak enggak inilah... enggak apa ya istilahnya... Tapi kalau misalnya dia aktif, proaktif ngobrol, kalau saya minta saran untuk cara tata rambut yang baik yang mana, yang bagus model-modelnya dan sebagainya, saya malah suka. Saya itu orangnya lebih suka ngobrol sih."

Pewawancara: Oh, lebih suka ngobrol ya. Jadi kalau misalnya dia mau ngikutin *culture*-nya mas Agus, gapapa mas?"

Agus: Iya, *fine-fine* aja. Benar.

Pewawancara: Tapi apakah Mas merasa terganggu enggak dengan cara interaksi capster yang seperti itu (mencoba menyamakan budaya) jadi seperti, kayak enggak cocok gitu?

Agus: Enggak, enggak ada. *Fine-fine* aja saya. Karena orangnya saya tuh mudah berkomunikasi sama orang yang istilahnya baru kenal, gampang banget gitu. Tapi kalau ada orang yang istilahnya mereka-mereka ini pasif, diam, ya saya juga diam juga, enggak ngobrol. Dan punya persepsi sendiri, 'Wah ini gimana ya kok enggak welcome nih?'

Pewawancara: Oh oke, berarti mas Agus malah sukanya sama capster yang welcome ya?

Agus: Iya, suka ngobrol.

Pewawancara: Terus Mas, ada ekspektasi enggak? Maksudnya kalau ke barber tuh ekspektasinya sama capster apakah langsung disapa atau suasananya harus kayak gimana gitu?

Agus: Kalau saya sih langsung disapa. '*Halo Bang gimana, mau rambut model seperti apa?*' Ya harus pokoknya dia harus inilah ya, harus respon di awal, jangan juga jadi barber atau capster itu yang benar-benar diam gitu kan. Karena kami juga kan butuh ini masukan ya, tapi enggak tahu ya tergantung orang ya. Kalau saya seperti itu. Ada juga mungkin orang yang kayak istilahnya, ya udah potong diam, di awal potong diam, selesai diam. Nah itu kan beda-beda ya, ada yang introvert ada yang extrovert. Kalau saya seperti itu maunya sih, setiap ada barbershop.

Pewawancara: Oke mas. Terus Mas, ke Barbershop Terdekat ini udah berapa kali, Mas?

Agus: Ini first time banget. Saya ini kan sebenarnya mau rencana mau ke Bormar (Borobudur Marathon). Jadi mau tampil beda ya, rapi lah ya. Jadi tadi nyari, saya ngingep di daerah Sleman. Yang terdekat, esuai namanya '*Yang Terthecut*' kan? Keren banget nih, Jadi saya ke sini, baru pertama kali nih, first time."

Pewawancara: Oke, Mas. Terus setelah itu. Apa yang ngebuat mas Agus merasa nyaman saat potong rambut?

Agus: Penjelasan detail, pastinya, pas penjelasan detail. Apalagi kalau saya dikasih masukan sama capster-nya. Rambut saya ini seperti apa sih, bentuk kepala saya seperti apa, model seperti apa yang cocok. Nah, seperti itu yang saya mau. Tapi kalau misalnya saya juga ngarahin dia juga kasih masukan, ya kan ada terobosan yang baru lah ya. 'Oh ini bentuknya Masnya begini, baiknya seperti ini sih rambutnya?'

Pewawancara: Ada enggak yang ngebuat malah ngebuat Mas ngerasa enggak nyaman gitu kalau capster-nya ngapain gitu?

Agus: Ah, kasar sih. Kalau cara saat motongnya itu, pokoknya biasanya kalau ada yang mainkan di daerah telinga tuh, kayak agak naik narik gitu. agak kasar.

Agus: "Berarti aku jeda dulu ya, lanjut ya?"

Pewawancara: Baik mas, tadi siapa Namanya Mas, sorry?

Agus: Augusto Mako.

Pewawancara: Augusto Mako dari Kaltim (Kalimantan Timur)?

Agus: Iya.

Pewawancara: Oke, makasih banyak ya Mas Agus.

Agus: Iya.

Transkrip Wawancara 2: Riko - Capster

Profil Informan:

Nama: Riko

Asal Cabang: Pallagan

Asal tempat tinggal: Sumatera

Pewawancara: "Dengan siapa Mas namanya?"

Riko: "saya dengan Muhammad Riko."

Pewawancara: "Sudah berapa lama mas Riko kerja di *"Terthecut"*?"

Riko: "sudah sekitar 7 bulanan atau 1 tahun gitu"

Pewawancara: "Sebelumnya bekerja dimana? apa barber juga?"

Riko: "Sebelumnya di Barber juga, tapi di barber lain, di Yogyakarta juga"

Pewawancara: "Berarti mas asli dari Yogyakarta ya?"

Riko: "Engga, saya aslinya Sumatera"

Pewawancara: "Ohh gimana ceritanya bisa sampai Yogyakarta untuk kerja?"

Riko: "Karena saya niatnya memang mau kursus potong rambut, saya kursusnya kebetulan di Solo, terus di solo bulan kemudian lanjut pindah ke Yogyakarta, karena di Yogya juga kelihatan lumayan lagi naik usaha barbershop dibanding solo, terus pindah ke barbershop delapan, baru pindah lagi ke sini (terthecut)"

Pewawancara: "Berarti udah berapa lama jadi capster sejak awal kerja di tempat lama?"

Riko: 1 tahun

Pewawancara: "Berarti udah jalan 2 tahun ya jadi capster

Riko: betul

Pewawancara: nah mas, kan udah 2 tahun jadi capster, saat mas Riko menyapa pelanggan mas terutama di Terthecut saat awal datang, apakah mas Riko ada sapaan standar yang digunakan ke semua pelanggan?

Riko: Ketika pelanggan masuk, kita persilakan masuk, lalu ditanya mau seperti apa (model potongan) lalu kalau komunikasi dengan pelanggan menyesuaikan

Pewawancara: Lalu setelah itu dilanjut ya tanya potongan apa, gaya nya mau seperti apa potongannya. Baru setelah pelanggan bingung mau potong seperti apa, apa mas Riko menyarankan model yang baik seperti apa?

Riko: Iya, biasanya saya jelasin dan ditawarkan model yang tren

Pewawancara: Lalu biasanya saat sedang berinteraksi dengan pelanggan, apakah mas mencoba menyesuaikan gaya bahasanya seperti pelanggan?

Riko: kita lihat dulu apa pelanggannya itu seusia kita atau masih muda, dan kebetulan rumah mereka juga sumatera, kita menyesuaikan aja, tapi kalau lebih tua kita pakai bahasa yang sopan saja

Pewawancara: Kalau dia dari daerah lain selain Sumatera apakah mas coba menyesuaikan juga dengan guyonan, atau humor, atau topik pembicaraan seputar budaya asal dari pelanggan?

Riko: Kalau saya yang pertama tanya seputar daerahnya dia

Pewawancara: Jadi apakah topik obrolannya lebih mengenai seputar daerahnya mereka dulu ya?

Riko: iya

Pewawancara: Lalu mas apakah pernah merasa sama pelanggan yang initerfikir gausa terlalu agak deket deh

Riko: Pernah juga, karena kan pelanggan beda-beda, ada juga yang datang enggak mau ngobrol, jadi beda beda

Pewawancara: lalu mas, faktor apa yang jadi pertimbangan mas sebelum mas memutuskan mau mencoba iktuin gaya bicara pelanggan selain faktor usia?

Riko: kalau yang pertama usia, kalau yang kedua melihat karakter orangnya, apakah enak diajak ngobrol atau tidak, kelihatan sih mas

Pewawancara: Tujuan mas untuk nyesuain gaya bicara gitu apa ya mas? apakah supaya merasa dekat dengan pelanggan

Riko: Biar pelanggan bisa nyaman, supaya pulang dari sini puas

Pewawancara: Brarrrti biar nyaman dan puas ya.

Riko: iya

Pewawancara: lalu mas pernah gak ada pelanggan bule (WNA) dari luar negeri

Riko: ohh kalau di cabang Pallagan sini sangat banyak, biasanya yang handle itu mas Hafiz (*salah satu capster cabang Pallagan*) karena kan dia kebetulan dari Bali dan sudah terbiasa interaksi dengan bahasa inggris

Pewawancara: Langsung pakai bahasa inggris ya?

Riko: iya mas betul

Pewawancara: Apakah ada pengalaman mas, ternyata udah nyesuain gaya bahasa dan cari topik mengenai asal mereka, mereka malah senang?

Riko: Banyak seperti itu, tapi kita harus cari tau karakter dia dahulu, kalau sudah terlihat nyaman baru kita tanya-tanya dia, dan kita puji mereka

Pewawancara: Gimana mas cara tahunya pelanggan nyaman atau engga?

Riko: respons mereka ke kita dan biasanya mereka kasih uang tip ke kita setelah selesai potong

Pewawancara: apakah pernah mas malah feedbacknya negatif saat mas berinteraksi?

Riko: ada juga, kaya dia ga suka ditanya

Pewawancara: saat seperti apa mas situasinya?

Riko: Saat diajak ngobrol dia jawabnya hanya sekedarnya aja, diajak becanda responnya juga tidak tertarik, ya umumnya seperti orang badmood

Pewawancara: Apakah ada masukan mas biar komunikasi nya efektif dan biar dekat dengan pelanggan?

Riko: kalau saya sendiri gapapa becanda, tapi jangan berlebihan, karena kalau berlebihan, saat kita sambil motong gak mau terlalu lama juga

Pewawancara: baik mas, itu saja pertanyaannya, terima kasih banyak ya mas

Riko: baik mas sama-sama

Transkrip Wawancara 3: Mas Alwi - Capster

Profil Informan:

Nama: Alwi

Asal Cabang: Demangan

Asal tempat tinggal: Magelang, Jawa Tengah

Pewawancara: Nah mas Alwi sekarang itu mas Alwi udah tahun keberapa di barbershop terdekat ini?

Alwi: Ini genap 2 tahun

Pewawancara: berarti mas Alwi udah lumayan jadi capster awal ya di terthe-cut?

Alwi: iya lumayan

Pewawancara: "Mas Alwi aslinya mana?"

Alwi: "Asli Magelang."

Pewawancara: Sebelum masuk disini, mas Alwi kerja dimana?

Alwi: sebelum disini sama, di barber juga, di Magelang

Pewawancara: Ada perbedaan ga antara pelanggan Jogja dan Magelang?

Alwi: tetap ada mas, karena dulu kan saya di Magelang masuknya masih di pedesaan jadi dari SDM saja sudah jauh beda, disana cari tempatnya yang murah, kalau disini dengan harga sekarang saja sudah dianggap murah

Pewawancara: Lalu mas, mas Alwi suka handle pelanggan dari luar negeri (WNA) atau darai kota lain ga misal dari Jakarta?

Alwi: Banyak

Pewawancara: Oh internasional banyak ya?

Alwi: Karena kalau terlalu banyak orang-orang luar itu misalkan dari Australia itu banyak banget. Terus Ukraine juga ada, Italia, Portugal juga sering. Korea, Jepang itu ada langganan juga yang asli Korea, asli Jepang, asli Cina juga ada yang langganan.

Pewawancara: Oh jadi malah mereka jadi repeat kayak ada retention buat kesini balik lain gitu ya? Karena mereka udah tinggal disini gitu?

Alwi: Tinggal disini, kebetulan kerjanya kan juga disini. Jadi langganan disini.

Pewawancara: Biasanya yang memegang mas Alwi sendiri?

Alwi: Iya. Tapi ada yang kalau yang nggak bisa Indonesia gitu kan. Misal kesini udah potong saya udah oke nih yaudah nggak kebanyakan ngomong. Nanti datang langsung udah kayak gitu terus. Kalau yang nggak bisa. Karena kan orang males ngejelasin juga.

Pewawancara: Tapi kalau mas Alwi bisa ngejelasin gitu kan udah biasa.

Alwi: ya enggak terlalu juga, cuma untuk awal ketemu sulit untuk menjelaskan, tapi saat setelah cukur, dia cocok dengan modelnya, jadi setiap kesini tidak berubah potongannya dengan yang awal dia datang

Pewawancara: Terus mas kan biasanya yang kayak gitu kan kayak adalah pelanggan baru yang dari luar negeri atau dari luar kota gitu. Nah abis itu biasanya mas Alwi untuk nyesuain gitu biar dia itu merasa nyaman itu. Kan mau nggak mau harus ngobrol doang gitu kan. Nyesuainnya itu kayak bicaranya apakah kayak tanya dulu dari daerah mana atau kayak gimana kayak gitu biasanya. Biar mereka merasa ini apa namanya sapaan waktu smallpox apa ya. Sapaan awal gitu loh basa basi gitu ya.

Alwi: Ini ya template ya.

Pewawancara: Iya gitu template biasanya gimana.

Alwi: kalau bahasa template untuk basa-basi di awal iya asalnya dari mana, kuliah dimana, itu kan standar ya, tapi untuk masuk ke obrolan itu kan harus ngobrol dulu seputar model rambut yang di inginkan, nantikan semakin lama ketemu feel nya dan jadi nyambung berinteraksi. kalo sama bule ,karena saya juga enggak bisa bahasanya, jadi ngobrol sedikit-sedikit, mengandalkan google translate juga.

Pewawancara: Kalau dari mas Alwi misalkan kalau dia dari daerah apa namanya daerah misalkan Jawa Tengah yang di daerah bukan di Jogja gitu. Apakah mas Alwi biasanya juga nyesuain juga pakai bahasa Jawa gitu kan. Mas Alwi dari mana bilang gitu biasanya.

Alwi: Mungkin kalau yang pakai bahasa Jawa itu ya mungkin yang udah deket juga ya. Yang udah deket terus kadang customernya itu juga pakai Jawa kan. gamau pakai Indonesia itu nyesuain pakai Jawa juga.

Pewawancara: Oke berarti paling mas Alwi nyesuain itu waktu sama customer yang emang bahasa Jawa gitu ya. Sama customer yang emang dia udah ngomong Jawa duluan kayak gitu. Oke oke. Tapi kalau dari customer yang dari misalkan luar Jawa mas Alwi ngikutin misalkan intonasinya gitu. Misalkan ada orang Bali gitu intonasinya ngikutin gitu ya.

Alwi: Biasa aja, Selayaknya biasa aja gitu. Logat nya juga susah, masa harus sumatera ikut logat sumatera jug.

Pewawancara: Atau kayak misalkan ada topik obrolan yang emang nyinggung kayak budayanya gitu biar masuk aja obrolannya gitu gimana?

Alwi: Masih jarang sih.

Pewawancara: Oh jarang ya. Karena mas Alwi juga kurang tau juga mengenai budaya-budaya mereka juga gitu ya.

Pewawancara: Terus mas pernah nggak kayak nahan diri? Kayak mending nggak usah ngikutin logatnya dia deh. Oh yaudah berlaku kayak biasa aja?

Alwi: Ya sering. Sering kayak gitu?

Pewawancara: Karena kenapa tuh mas nggak ngikutin gaya bicaranya mereka gitu?

Alwi: Kadang tuh kan ini lah. Mungkin kan kadang kita ngomongnya biasa tapi kadang penerimaannya beda. Jadi tuh kuatirnya kan takut jadi salah paham.

Pewawancara: Terus Mas, ada pengalaman khusus sama customer itu, customer yang budayanya beda ya sama Mas Alwi, itu yang paling penting gitu. Maksudnya pengalaman yang paling penting, oh ternyata nyesuain gaya bicara atau tidak menyesuaikan gaya bicara tuh malah penting ya sama customer ini gitu."

Alwi: "Kalau saya sebenarnya nyesuain gaya bicara itu kalau ketika dia emang suka ngobrol, suka ngobrol terus bercanda juga udah masuk kayak gitu, mungkin itu dibawa sendiri. Kebawa sendiri. Terus pernah juga ada yang yang aku coba nyesuain, dia lama-kelamaan dia kayak merasa udah deket terus menyepelekan kayak gitu lho. Bikin janji-janji sendiri, tiba-tiba berkali-kali ngebatalin kayak gitu. Misalkan gini 'Booking nih, booking sama aku'. Tiba-tiba ini kayak... misal kan dia dadakan, kayak menyepelekan banget kayak gitu kan. Ya udah kayak gitu tuh harus dibatasi, enggak bisa. Karena kan klien kita kan juga enggak cuman dia doang gitu."

Pewawancara: "Oke, siap Mas Alwi. Itu aja. Makasih banyak Mas Alwi atas waktunya ya."

Alwi: "Terima kasih."

Transkrip Wawancara 4: Anan - Capster

Profil Informan:

Nama: Anan

Asal Cabang: Condong Catur

Asal tempat tinggal: Jakarta

Pewawancara: "Dengan siapa saya berbicara saat ini??"

Anan: "Saya dengan Anan, Mas."

Pewawancara: "Dengan Mas Anan ya. Mas Anan, perkenalkan saya Aaron. Jadi disini saya sedang melakukan penelitian mengenai strategi akomodasi komunikasi bisnis jasa pada pelanggan multikultural dalam proses membangun kenyamanan pelanggan. Studi kasusnya itu Barbershop Terdekat di yogya. Jadi kenapa aku pilih di Jogja, karena di Jogja itu kan punya banyak masyarakat yang multikultural gitu, majemuk budaya di sini. Ada yang mahasiswa dari luar daerah, terus juga ada pelancong-pelancong wisatawan kayak gitu yang ada di sini."

Anan: Baik mas

Pewawancara: "Mas Anan. Mas Anan udah berapa lama Mas di *Terthecut*?"

Anan: "Saya baru 2 bulan, Mas. Saya di sini."

Pewawancara: "Oh baru 2 bulanan ya. Oke. Terus Mas sebelumnya sebelum di sini, pernah kerja di barber juga?"

Anan: Iya, di barber juga. Saya di Jalan Monjali, Mas.

Pewawancara: "Di Jalan Monjali. Berarti Mas asli Jogja ya?"

Anan: "Bukan. Enggak. Saya pendatang juga Mas."

Pewawancara: "Oh pendatang. Dari daerah mana Mas?"

Anan: "Dari Jakarta, Mas."

Pewawancara: "Oh Mas dari Jakarta. Baik mas, saya lanjut ya. disini Mas cuma pegang di sini aja (Cabang condong catur) ya ?

Anan: "Iya, di sini."

Pewawancara: "Di sini. Kalau di sini tuh kebanyakan warga sekitar sini apa ada mahasiswa juga kayak gitu pelanggannya?"

Anan: "Kalau di sini itu kebanyakan mahasiswa, Mas."

Pewawancara: "Oh, mahasiswa ya."

Anan: "Iya, kebanyakan mahasiswa."

Pewawancara: Mahasiswa dari luar Yogya?

Anan: "Iya, betul."

Pewawancara: Kalau mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang balik potong ke sini enggak?

Anan: "Iya, banyak Mas. *Repeat* banyak."

Pewawancara: "Terus Mas, karena Mas kan dari Jakarta, terus banyak mahasiswa dari luar daerah juga. Mas tuh biasanya ada enggak kayak sapaan awal gitu buat waktu mereka mau potong rambut kayak gitu? Yang jadi template atau Mas gimana gitu biar kesannya oh welcome

Anan: Biasanya kalau saya sih ketika ada customer masuk, walaupun kita semua lagi lagi megang customer juga, mungkin itu udah dibiasain Mas, sama ini. Jadi misal ada customer masuk, pasti disambut. 'Mari silakan'. Terus kalau ada yang nunggu, paling kita tawarin bikin kopi atau teh."

Pewawancara: "Oh oke. Berarti template-nya itu formal aja kayak 'mari silakan' gitu ya. Atau biasanya nawarin kayak kalau mereka udah memotong itu gimana? Basa-basinya untuk Misalkan mereka udah memotong nih. Nah Mas basa-basinya gimana tuh biar mereka tuh merasa nyaman gitu."

Anan: Paling kalau customer yang udah sempet datang ke sini sih paling aku tanya lagi, 'Mau potong lagi Mas? Terakhir potong tuh kapan ya Mas?'

Pewawancara: "Oh gitu. Kalau pelanggan yang baru? apa lebih ditanya mengenai mau potongan seperti apa?"

Anan: "Iya, betul. Kalau pelanggan baru begitu."

Pewawancara: Terus Mas, waktu Mas ngadepin pelanggan yang emang beda budaya gitu sama Mas kan dari Jakarta ya. Entah itu dari Jawa atau dari mana. Apakah Mas malah ngikutin budaya mereka? Jadi kayak logatnya disama-samain apa gimana gitu? Atau enggak

ngasih topik pembicaraan yang emang mengenai budayanya mereka gitu. atau malah seperti ya udah biasa aja gitu ngobrol yang Mas tahu aja gitu."

Anan: Ya seringnya sih gitu sih Mas, kita ngobrol yang dari ini apa, customer itu. Dari mana gitu kan. kalau dari Sulawesi, kita ngobrolin apa yang di Sulawesi. Biasanya sih gitu Mas. Cuma kalau misal ada customer yang udah berkali-kali potong sama kita nih, itu paling ngobrolnya ngobrol santai aja sih Mas.

Pewawancara: "Oh ngobrol santai aja gitu ya. Berarti Mas ikutin tergantung feedback dari customer-nya gitu ya."

Anan: "Betul, betul."

Pewawancara: Oke. Terus Mas, berarti menyesuaikan topik dari customer-nya itu gak harus ganti intonasi bahasa gitu enggak ada ya mas?

Anan: Iya, kalau saya sendiri enggak ada, biasa aja.

Pewawancara: "Terus Mas pernah enggak kayak misalkan ngerasa kalau malah dilanjutin pembicaraannya malah too much nih gitu."

Anan: Maksudnya kayak over-sharing gitu? Sering kok mas

Pewawancara: "itu kalau lagi apa situasinya kayak gimana?"

Anan: "Paling cuma udah kayak habis topik aja. Kalau mau dilanjut takut enggak nyaman juga sama pelanggannya."

Pewawancara: Berarti kalau udah ngerasa habis topik aja gitu ya

Anan: Iya.

Pewawancara: "Terus Mas, faktor apa yang jadi pertimbangan mas merasa interaksinya sudah cukup?"

Anan: Mungkin pertama kan saya harus fokus sama, potongannya. Paling ya itu sih Mas. Saya lanjut potong dulu, habis itu nanti mikirin topik yang lain."

Pewawancara: Terus faktor buat pertimbangin buat nyesuaiin topik pembicaraan itu berdasarkan usia pelanggan?

Anan: Iya gitu, gitu Mas.

Pewawancara: Berarti Mas ngelihat dari usianya juga?

Anan: Iya gitu juga bisa.

Pewawancara: Selanjutnya mas setelah mas ngobrol dengan menyesuaikan topiknya mengenai budaya mereka, mengenai asal tempat mereka, ekspektasi yang mas inginkan tuh seperti apa?

Anan: Mau bikin nyaman juga sih Mas. hanya kadang ada yang kayak budaya mereka yang kita enggak tahu jadi bisa jadi masukan baru."

Pewawancara: Terus Mas, enggak masalah misalkan customer tuh dekat sama Mas gitu ya?

Anan: "Enggak masalah. Enggak masalah."

Pewawancara: "Kan kadang ada yang terlalu deket malah enggak terlalu suka gitu. Kalau mas santai saja ya?"

Anan: Iya

Pewawancara: "Terus Mas, pernah enggak ada pengalaman yang seperti tadi yang misalkan ngobrol sama orang, terus juga dia cerita-cerita lah gitu mengenai budayanya mereka kayak gitu. Itu malah membuat pelanggannya itu lebih nyaman?"

Anan: Iya banyak yang lebih nyaman sih Mas. Banyak yang lebih *sharing*. Banyak yang lebih ngasih tahu informasi baru."

Pewawancara: Itu situasinya itu saat lagi apa?

Anan: "Biasanya selama kita nyukurnya itu."

Pewawancara: Oh selama nyukurnya itu. Kalau emang dirasa pelanggannya *talkactive* gitu, ya berarti emang dia nyaman gitu.

Pewawancara: Terus Mas, Mas ngelihat kalau customer-nya itu udah ngerasa enggak nyaman itu seperti apa? Apakah ada gesture tertentu?

Anan: Mungkin dari raut mukanya. atau dari dia feedback saat ngobrol lebih singkat gitu jawabnya.

Pewawancara: Lalu pernah enggak saat ngobrol kayak gitu yang emang nyari topik nya mengenai daerah mereka atau kan guyonan nya mengenai budaya pelanggan tersebut topik nya, pernah salah paham atau tidak pelanggannya?

Anan: Kalau selama saya nyukur sih belum pernah sih. Belum pernah ya.

Pewawancara: Terus Mas, Mas di sini pernah dikasih pelatihan gitu sebelum masuk sini?

Anan: Enggak. Otodidak gitu aja.

Pewawancara: Oh otodidak gitu aja ya. di *terthecut* ada pelatihan dulu enggak?

Anan: Enggak. Karena udah berpengalaman

Pewawancara: "Terus Mas, ada saran enggak biar misalkan capster menghadapi pelanggan tuh biar komunikasinya tuh lebih membuat pelanggan nyaman?"

Anan: "Itu penting sih Mas. Ngikutin alur cerita mereka. Kalau bisa saat awal pelanggan datang, ya kita yang buka obrolannya gitu."

Pewawancara: "Oh oke. Berarti prefer Mas yang buka obrolannya gitu ya."

Pewawancara: Terus Mas pernah enggak ada beberapa pelanggan yang emang kelihatan banget kayak budayanya itu beda tapi mas berusaha buat nyeimbangin gitu loh. Misalkan kayak dari bule (WNA) kayak gitu kan."

Anan: Pernah itu Mas, Bule pernah.

Pewawancara: Oh kalau misal ada bule, paling saya ngobrolnya pakai bahasa Inggris juga.

Anan: Berarti Mas bisa bahasa Inggris oke lah ya, bisa ngimbangin gitu."

Pewawancara: "Oke sih Mas, cukup itu pertanyaan wawancara dari saya. terima kasih banyak ya mas Anan

Anan: Oke.